

**UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
(UAC)
ECOLE DOCTORALE PLURIDISCIPLINAIRE
ESPACES, CULTURES ET DEVELOPPEMENT**

**Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise
Agricole (LaGREA)**

***Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement
(J_GRAD)***

ISSN : 1840-9962

N°001, juin 2025

Volume 6

INDEXATIONS INTERNATIONALES

https://j_grad-sjifactor.com

<https://sjifactor.com/passport.php?id=23787>

IMPACT FACTOR DE J-GRAD: **SJIF 2025: 6.621**

Previous evaluation SJIF

SJIF Impact Factor

2024: 5.072
2023: 3.599
2022: 3.721
2021: 3.686
2020: 3.243

The journal is indexed in: SJIFactor.com

URL : <http://j-grad.org/accueil/>

DOI 10.5281/zenodo.11561806

Image URL : <https://zenodo.org/badge/DOI/10.5281/zenodo.11561806.svg>

Target URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11561806>

J_GRAD visible sur :

- [Google scholar](#)
- [academia.edu](#)
- [issuu](#)
- [orcid](#)

COMITE DE PUBLICATION

- Directeur de Publication** : Professeur Moussa GIBIGAYE
Rédacteur en Chef : Professeur Bernard FANGNON
Conseiller Scientifique : Professeur Brice SINSIN

COMITE SCIENTIFIQUE

- | | |
|--|---|
| BOKO Michel (UAC, Bénin) | TCHAMIE Thiou Komlan, Université de Lomé (Togo) |
| SINSIN Brice (UAC, Bénin) | SAGNA Pascal, Université Cheikh Anta Diop (Sénégal) |
| ZOUNGRANA T. Pierre, Université de Ouagadougou, (Burkina Faso) | OGOOWALE Euloge (UAC, Bénin) |
| AFOUDA Fulgence (UAC, Bénin) | HOUNDENOU Constant (UAC, Bénin) |
| AGBOSSOU Euloge (UAC, Bénin) | CLEDJO Placide (UAC, Bénin) |
| TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin) | CAMBERLIN Pierre, Université de Dijon (France) |
| TOHOZIN Antoine Yves (UAC, Bénin) | OREKAN Vincent O. A. (UAC, Bénin) |
| KOFFIE-BIKPO Cécile Yolande (UFHB, Côte d'Ivoire) | ODOULAMI Léocadie (UAC, Bénin) |
| GUEDEGBE DOSSOU Odile (UAC, Bénin) | KAMAGATE Bamory, Université Abobo-Adjamé, UFR-SGE (Côte d'Ivoire) |
| OFOUEME-BERTON Yolande (UMN, Congo) | YOUSSAOU ABDOU KARIM Issiaka (UAC, Bénin) |
| CHOPLIN Armelle (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France) | HOUINATO Marcel, (UAC, Bénin) |
| SOKEMAWU Koudzo (UL, Togo) | BABATOUNDE Sévérin (UAC, Bénin) |
| VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin) | |

COMITE DE LECTURE

TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin), DOSSOU GUEDEGBE Odile (UAC, Bénin), TOHOZIN Antoine (UAC, Bénin), VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin), VIGNINOUS Toussaint (UAC, Bénin), GIBIGAYE Moussa (UAC, Bénin), YABI Ibouaïma (UAC, Bénin), ABOUDOU, YACOUBOU MAMA Aboudou Ramanou (UP, Bénin), AROUNA Ousséni (UNSTIM, Bénin), FANGNON Bernard (UAC, Bénin), GNELE José (UP, Bénin), OREKAN Vincent (UAC, Bénin), TOKO IMOROU Ismaïla (UAC, Bénin), VISSOH Sylvain (UAC, Bénin), AKINDELE A. Akibou (UAC, Bénin), BALOUBI David (UAC, Bénin), KOMBIENI Hervé (UAC, Bénin), OLOUKOÏ Joseph (AFRIGIS, Nigéria), TAKPE Auguste (UAC, Bénin), ABDOULAYE Djafarou (UAC, Bénin), DJAUGA Mama (UAC, Bénin), NOBIME Georges (UAC, Bénin), OUASSA KOUARO Monique (UAC, Bénin), GBENOU Pascal (UAC, Bénin), TOGBE Codjo Timothée (UAC, Bénin), KADJEBIN Roméo (UAC, Bénin), GUEDENON D. Janvier (UAC, Bénin), SABI YO BONI Azizou (UAC, Bénin), DAKOU B. Sylvestre (UAC, Bénin), TONDRO MAMAN Abdou Madjidou (UAC, Bénin) ADJAKPA Tchékpo Théodore (UAC, Bénin)

ISSN : 1840-9962

Dépôt légal : N° 12388 du 25-08-2020, 3ème trimestre Bibliothèque Nationale Bénin

SOMMAIRE		
N°	TITRES	Pages
1	DIALLO Issoufou : <i>Problématiques de gestion des Activités Génératrices de Revenus (AGR) en Côte d'Ivoire : cas des femmes dans les marchés urbains de Bouaké</i>	4-18
2	KIARI FOUGOU Hadiza, ABDOULAYE MAMADOUMI Mahamadou, MOUSSA DIT KALAMOU Mahamadou, RABE Mahamane Moctar : <i>Enjeux socioéconomiques de la production de sesame dans la commune rurale de goudoumaria, niger</i>	19-31
3	SILUE HETEMIN Cavalo : <i>Contribution des cooperatives agricoles au developpement rural : le cas de la sous-prefecture de meagui (sud-ouest côte d'ivoire)</i>	32-51
4	YAPI Maxime, KOUASSI Kouadio Thomas, KONÉ Diab : <i>Autonomisation des femmes : un défi socioéconomique en milieu rural dans le département de botro (Côte d'Ivoire)</i>	52-71
5	MOBILANDZANGO M. GHISLAIN, EBAMA NICOLE YOLANDE, NGOUMA DAMASE : <i>Modalites d'accès à la terre dans les campagnes du district d'Ignie, département du Pool (Republique du Congo)</i>	71-86
6	HOUNZINME SENADE SYLVIE, ADAMOU TARICK, ZOUNDJE HOUSSOU FEL, WOROU WARA B. ADAMOU, OUMOROU MADJIDOU : <i>Résilience de la production du soja (Glycine max l. merrill) face a la variabilite climatique dans la commune de Kandi au nord-est du Bénin.</i>	87-99
7	DANDJEKPO Alexi, KADJEBIN Toundé Roméo Gislain et TOHOZIN Antoine Yves : <i>Effets des variabilites climatiques sur la production agricole dans la commune de djakotomey au sud-ouest du Benin.</i>	100-113
8	ASSABA Hogouyom Martin, Maitre-Assistant : <i>Savoirs endogenes et gestion des ressources en eau en milieu Natimba au Bénin (Afrique de l'Ouest)</i>	114-129
9	SILUE DOGNIMAN ALLASSANNE : <i>Parametres environnementaux de l'évolution de l'ulcere de buruli dans le departement de San-Pedro.</i>	130-141
10	DIABATE ISSA, KOUASSI YAO DIEUDONNE ; KOFF KAN ALEXIS ; DIOMANDE BEH IBRAHIM : <i>Analyse de la productivité en eau souterraine en milieu de socle cristallin dans le du bassin versant du n'zo (ouest de la côte d'ivoire)</i>	142-158
11	KOUTCHICO Patrice et GBENOU Pascal : <i>Dynamiques historiques et trajectoire territorialisee de la filiere rizicole dans la basse vallee de l'oueme (Bénin)</i>	159-170
12	Camille AGBO¹, Emile EDEA¹, Brice TENTE¹ : <i>Analyse diachronique des unités d'occupation du secteur centre-ouest du littoral béninois de 2005 à 2024</i>	171-185
13	SODJI Jean : <i>Cconflits d'usage des ressources en eau dans la basse et moyenne vallée de l'ouémé</i>	186-197
14	KOFFI Guy Roger Yoboué : <i>Mutation agricole et vulnerabilite des sources de resilience dans la Sous-Prefecture d'Abigu.</i>	198-213
15	ZUO ESTELLE EPSE DIATE : <i>Crise du logement : une problematique recurrente dans la ville de Danane</i>	214-226

16	Aubin Béfrude Sessomissou ADJAKIDJE, Gbodja Houéhanou Francois GBESSO, Rodrigue IDOHOU, Hyacinthe Gbètoyénonmon WOUYOU, Carolle AVOCEVOU-AYISSO, Adande Belarmain FANDOHAN : <i>Potential impact of climate change on the distribution of urban centers favorable to introduction of ritchiea capparoides (andrews) britten in green spaces in Benin.</i>	227-239
17	DEKAKON Satingo Rolette, ADEGNANDJOU Josias SEIDOU Abdel Hack B. A., VISSOH A. Sylvain : <i>Apports économiques des activités des groupements féminins de l'Arrondissement d'Agonkanmey (Commune de Kpomassè)</i>	240-255
18	MASSAOUDOU HAROU Idrissa, MALAM BOUKAR Awa Krou : <i>Enjeux de la planification communautaire participative (pcp) sur la vulnérabilité des ménages de la commune rurale de Ollelewa (Zinder, Niger)</i>	256-268
19	ZINSOUKLAN Justine S. SABI LOLO ILOU. Bernadette, TCHAKPA Cyrille. OGOUWALE Euloge. : <i>Valorisation des digestats de méthanisation dans la ville calavi au sud du Bénin.</i>	269-282
20	NATTA M'PO¹ Kouagou Angelo, ALI Rachad K. F. M , ALOWANOU. Sosthène Mahutondji : <i>Cartographie de la dynamique spatio-temporelle de l'occupation des terres dans la réserve de biosphère du Mono au Bénin entre 2003 et 2013 et entre 2013 et 2023</i>	283-296
21	YAPI Atsé Calvin : <i>Marchés hebdomadaires, lieux d'anarchie dans la ville de bouake (centre de la côte d'ivoire)</i>	297-310
22	DONFACK Olivier : <i>Crise caféière, mutations et résilience : trajectoire de la coopérative agricole des planteurs de la Menoua - Ouest-Cameroun en quête de nouveaux souffles.</i>	311-323

VALORISATION DES DIGESTATS DE METHANISATION DANS LA VILLE CALAVI AU SUD DU BENIN

VALORIZATION OF DIGESTATES FROM METHANIZATION IN THE MUNICIPALITY OF ABOMEY-CALAVI IN SOUTHERN BENIN

*ZINSOUKLAN Justine S. ⁽¹⁾, SABI LOLO ILOU. Bernadette ⁽²⁾, TCHAKPA Cyrille ⁽¹⁾ ⁽³⁾.

OGOUWALE Euloge. ⁽¹⁾

(1) Université d'Abomey-Calavi (UAC) / FASHS / IGATE / Laboratoire Pierre Pagney Climat, Eau, Ecosystème et Développement (LACEEDE / 01 BP 526 Cotonou Bénin justinezinsouklan1986@gmail.com / ogkelson@yahoo.fr)

(2) Université d'Abomey-Calavi (UAC) / Département de Géographie et Aménagement du Territoire (DGAT) / FASHS / Laboratoire de Cartographie (LaCarto) bernadette.sabi2017@gmail.com

(3) Ecole Nationale Supérieure des Biosciences et Biotechnologies appliquées (ENSBBBA) / BP 14 Dassa-Zoumè Laboratoire des génétiques, Biotechnologie et Botanique Appliquées (GEBBA) (ENSBBBA) / UNSTIM cyrille.tchakpa@gmail.com

Auteur Correspondant : ZINSOUKLAN Justine, Email : justinezinsouklan1986@gmail.com

Reçu le 30/03/25, Evalué le 30/04/25, Accepté le 01/50/25

RESUME

Le digestat est le résultat obtenu après l'utilisation des déchets pour fabriquer le gaz domestique. Il est utilisé dans l'amélioration de la fertilité des sols. L'objectif de cette étude est de caractériser les paramètres physico-chimiques des digestats dans la commune d'Abomey-Calavi. Le digesteur utilisé est un digesteur mixte. Les analyses portent sur deux types de digestats (solide et liquide). Le prélèvement du digestat a été fait au siège de Biogaz- Bénin. Le traitement et l'analyse ont été effectués au Laboratoire des Sciences du Sol, Eau et Environnement (LSSEE) de l'Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB). Les résultats montrent que les digestats de méthanisation possèdent des caractéristiques physico-chimiques telles que le PH, l'azote (N), le K₂O, le ZnO, le P₂O₅, le CaO, le MgO, le Mn, le Cu et le fer très indispensables pour le développement de l'agriculture biologique.

Mots clés : Valorisation, digestats, méthanisation, agriculture biologique

ABSTRACT

Digestate is the result obtained after using waste to produce domestic gas. It is used in all soil improvement. The objective of this study is to characterize the physicochemical and microbiological parameters of these digestates in the commune of Abomey-Calavi. The digester used is a mixed digester. The analyzes concern two types of digestates (solid and liquid). The digestate was sampled at the Biogas Benin headquarters. The processing and analysis were carried out at the Laboratory of Soil, Water and Environmental Sciences (LSSEE) of the National Institute of Agricultural Research of Benin (INRAB). The results show that the methanization digestates have very essential physicochemical characteristics for the development of organic agriculture.

Keywords: valorization, digestates, methanization, organic farming.

INTRODUCTION

Aujourd'hui la plupart des villes des pays en développement connaissent une forte croissance urbaine ayant pour conséquence la production de plus en plus importante quantité de déchets dont la gestion constitue un problème environnemental. L'entassement des déchets génère des quantités de gaz qui contribuent à l'émission de méthane nuisible à l'environnement (Initiative climat, 2017, p.1). La mauvaise gestion des déchets constitue une menace pour le capital social, facteur du développement (Gnonnoumondou, 2018, p.18). Au Sud du Bénin, dans le département de l'Atlantique, la commune d'Abomey-Calavi est la plus peuplée et estimée environ à 117824 habitants en 2023 avec une augmentation annuelle de 6,7 % selon le RGPH5 (INStAD, 2023). Dans ce milieu, le souci d'augmenter les rendements agricoles pour satisfaire la demande importante de produits agricoles induite par l'accroissement de la population entraîne l'usage intensif des engrais chimiques. Cette pratique appauvrit les sols, compromet la sécurité alimentaire, entraîne des effets néfastes sur l'environnement et sur la santé des consommateurs dus à la contamination des nappes phréatiques, des cours d'eau superficiels et la perte de la fertilité des sols (Awudsja, 2019, p.2). Or, les digestats présentent de doubles intérêts agronomiques : contribuer au stock de carbone du sol et rendre disponible les éléments minéraux (N, P et K) pour les plantes (Reibel, 2018, p.4). La connaissance des paramètres physico-chimiques des digestats permettra de les valoriser en donnant de la valeur ajoutée aux déchets organiques, et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (Helen, 2021, p.29). L'utilisation des digestats dans l'agriculture favorise l'enracinement, le développement du feuillage, la floraison et active la germination des semences (Awa, 2005, p.9). Elle est très utile pour la restauration des sols en dégradation ; elle permettra aux paysans d'assurer l'autosuffisance alimentaire et de réaliser des économies d'échelle. Ce travail s'articule autour d'un résumé, d'une introduction, d'une approche méthodologique, des résultats, d'une discussion, d'une conclusion et d'une référence bibliographique.

Le secteur de recherche est situé entre 6°22' et 6°30' de latitude nord et 2°15' et 2°22' de longitude est (Figure 1).

Figure 1 : Localisation de la commune d'Abomey-Calavi

Climat et hydrographie

Le climat d'Abomey-Calavi est de type sub-équatorial marqué par deux saisons pluvieuses et deux saisons sèches. Le réseau hydrographique est constitué essentiellement de deux plans d'eau que sont le lac Nokoué et la lagune côtière. Le climat dominant d'Abomey-Calavi est connu pour être de type tropical. L'hiver à Abomey-Calavi se caractérise par des pluies moins importantes qu'en été. La figure 2 montre le régime pluviométrique mensuel de la Commune d'Abomey-Calavi

Figure 2 : Régime pluviométrique mensuel de la commune d’Abomey-calavi de 1971 à 2018

Source : ASCENA

La figure 2 présente la perception du régime pluviométrique mensuel de 1971 à 2018 de la commune d’Abomey Calavi

De la figure 2 il ressort que sur toutes les périodes annuelles de 1971 à 2018 les auteurs de pluies sont très variables. Les pluies généralement observées dans les mois de Janvier, Fevrier, Mars, Aout, Novembre et Decembre sont de très faible quantité avec une moyenne de 20mm. Par contre dans les mois d’Avril, Mai, Juin, Juillet, Septembre et Octobre on observe une grande quantité de pluie dont la moyenne est de 350mm

Le climat est un facteur qui influe non seulement sur la santé humaine, mais aussi sur les conditions de vie des populations. La figure 3 montre le régime de température annuel de la Commune d’Abomey-Calavi

Figure 3 : Régime de température annuel maximal de la commune d’Abomey-Calavi de 1971 à 2018 *Source : ASCENA*

La figure 3 présente le régime de température annuel maximal de la commune d’Abomey-Calavi de 1971 à 2018

De la figure 3 il ressort que les périodes annuelles les plus chaudes sont enregistrés de 1981 à 2015 avec une température plus basse de 33,8°C (1991,1993) et une plus grande de 35,5°C enregistré en 1987 et 2009.

Sol

La commune d'Abomey-Calavi a un relief peu accidenté. Ses principaux traits caractéristiques sont: une bande sablonneuse avec des cordons littoraux, un plateau de terre de barre et des dépressions. La partie septentrionale de la mairie est caractérisée par des dépressions rencontrées le long de la rivière Sô. La plus grande partie du territoire de la commune d'Abomey-Calavi est occupée par des sols ferrugineux tropicaux et des sols sablonneux. Les sols hydro morphes très inondables n'occupent qu'une petite partie au nord du territoire. Les terres cultivables sont estimées à 464,5 Km², mais subissent une forte pression du fait des implantations des habitations et sont peu fertiles

1- Démarche méthodologique de recherche

1.1 Analyse des paramètres physico-chimiques

1.1.1 Collecte des échantillons

La collecte a été effectuée au siège de Biogaz Bénin où les effluents de pisciculture sont drainés du bassin vers un réservoir. Deux échantillons de digestats ont été collectés dont l’un solide et

l'autre liquide. Les échantillons ont été collectés en novembre 2024 autour de 14 heures dans des bouteilles de collecte d'eau stériles et en respectant les conditions d'asepsie.

1.1.2 Présentation des échantillons

Le tableau I présente l'aspect des échantillons de digestat testé au cours de cette recherche. L'analyse macroscopique montre que les échantillons solides sont de couleur noire, boueuse et malodorante et les échantillons liquides sont de couleur marron, trouble et malodorante.

Tableau I : *Echantillons de digestats solides et liquides*

Echantillons	Aspects de l'échantillon	Photos
Echantillon solide	Digestat de couleur noire, boueuse et malodorante.	
Echantillon liquide	Digestat de couleur marron, trouble et malodorante.	

Source : *Echantillons de digestats solides et liquides* (LSSEE, 2024)

1.2 Analyse des nutriments contenus dans les digestats

Les échantillons de digestats liquides et solides prélevés ont été analysés au Laboratoire des Sciences du Sol, Eaux et Environnement (LSSEE) du Centre de Recherches Agricoles d'Agonkanmey (CRA-Agonkanmey/INRAB). Les photos 1 et 2 présentent respectivement les digestats solide et liquide.

Photo 1 : digestat solide

Photo 2 : digestat liquide

Les analyses ont porté sur la Matière Sèche-Carbone et Matière organique et Acidité. Le taux de Matière Sèche (MS), de Carbone Organique Total (COT), de Matière Organique (MO), de Cendres (MS), le Rapport C/N, le Rapport MO/N, (le pH eau), les éléments fertilisants majeurs ou primaires : le taux d'Azote total (NT), de Phosphore (PO) et Potassium total (K₂O) ; et les éléments fertilisants secondaires : le taux de Calcium total (CAO) et de magnésium total (MgO)) et les Oligots éléments à savoir le taux de Fer (Fe), de Cuivre (Cu) et de Manganèse (Mn) ont été analysés.

1.3. Méthode d'analyse

1.3.1 Matière sèche

L'échantillon est séché dans une étuve ventilée à 105°C pendant 72 heures (jusqu'à poids constant). Il est alors déterminé par pesée successive de l'échantillon ainsi traité la teneur en eau et en matière sèche.

Afin d'autoriser toute comparaison avec d'autres, tous les résultats des analyses effectuées doivent être corrigés avec le coefficient indicatif de la teneur en matière sèche de l'échantillon ; procédant ainsi à l'estimation de ces données en unité de matière sèche.

1.3.2 Dosage de l'Azote et des protéines

L'azote est dosé par la méthode KJELDAHL à partir de la micro-distillation du minéralisât de l'échantillon digéré par de l'acide sulfurique en présence d'un catalyseur à base de sélénium. Cette micro-distillation est faite par entraînement de la vapeur en présence d'une solution normale de soude où le gaz est piégé dans de l'acide borique puis titré par de l'acide sulfurique en présence d'un indicateur à base de rouge de méthyle.

La teneur en azote ainsi obtenue est multipliée par le facteur 6.25 pour obtenir la teneur en protéines de l'échantillon.

1.3.3 Dosage des métaux (Calcium, Fer, Magnésium, Plomb, Cadmium, Zinc, Cuivre, Phosphore) : Préparation, incinération et mise en solution des échantillons

Les échantillons (organiques) à analyser sont réduits en poudre ou en pâte puis incinérés. L'incinération se fait au four à moufle (programmable) à 550°C pendant 24H au moins ; avec une augmentation de la température programmée pour ne pas dépasser les 0.6°C par seconde. Les cendres sont dissoutes dans de l'acide Chlorhydrique, 6 N qui est évaporé sur plaque chauffante à 125°C. Le reliquat obtenu est à nouveau dissout et récupéré dans une fiole de volume connu à l'aide de HNO₃, 0.1M. La solution finale est utilisée pour le dosage des métaux par spectrophotométrie d'absorption atomique (SAA) ou moléculaire (phosphore).

1.3.4 Observations particulières

– Cette préparation des échantillons organiques est inspirée de la norme NF EN 1402 Juin 2003 relative au dosage des éléments traces métalliques (ETM) dans les produits alimentaires.

– Pour les échantillons à charge en minéraux insolubles (résidus de silices) plus élevée que 2 %, un traitement à l'acide fluorhydrique est fait dans des bocaux en téflon et une seconde calcination est parfois nécessaire (méthode de la double calcination inspirée de la norme NF X 31-147 relative à la mise en solution totale des sols et sédiments par attaque acide).

1.3.4 Dosage des métaux par Spectrophotométrie d'Absorption Atomique (SAA)

➤ Principe de fonctionnement du SAA

A une longueur d'onde spécifique, une partie de l'énergie lumineuse émise par la lampe à cathode creuse (lampe émettant une lumière aussi spécifique à l'élément) est absorbée par la solution de l'échantillon. Cette quantité d'énergie est utilisée par l'élément pour passer de son état « fondamental » à un état « excité métastable » : c'est l'énergie d'excitation. Elle est proportionnelle à la concentration en élément de la solution. Ainsi connaissant la quantité d'énergie absorbée par une solution échantillon, on déduit la concentration.

Pour se faire, on recourt à chaque fois à des solutions étalons (solutions préparées ou acquises dans le commerce) de concentration connue avec précision. Pour une gamme d'étalons, le dispositif optique de l'appareil calcule un paramètre (absorbance) pour chaque étalon. Il réalise alors une régression paramétrique qui lui permet de déterminer la concentration de chaque échantillon à partir de ce même paramètre déterminé et d'une courbe de régression pour l'échantillon.

Pour permettre aux atomes de l'élément à doser d'être exposés uniformément à la source lumineuse, la solution de dosage est aspirée à travers un très fin capillaire puis pulvérisée dans la flamme alimentée par un mélange d'air et d'acétylène. Les atomes ainsi libérés peuvent alors absorber une partie de l'énergie émise par la lampe à cathode creuse et permettre ainsi de déterminer l'absorption.

Le système optique du SAA est doté de détecteurs et d'amplificateurs précis et puissants qui facilitent la manipulation des signaux émis.

➤ ***Gestion des interférences ioniques***

Pour minimiser l'effet des interférences ioniques lors du processus d'absorption, il est ajouté aux extraits de dosages des réactifs spécifiques. Ainsi, pour le dosage du Calcium et / ou du magnésium, il est utilisé du Lanthane à 10g/L. Pour le dosage du sodium et / ou du potassium, les extraits sont additionnés de Chlorure de Césium à 2g/L.

1.3.5 Dosage du Phosphore total

Le phosphore est dosé par colorimétrie (spectrophotométrie à absorption moléculaire) après développement d'un complexe coloré (bleu) par utilisation d'un réactif sulfo-molybdique (dissolution de l'hepta-molybdate d'ammonium et d'acide sulfurique) en présence d'acide ascorbique 0.6 %. Ce dosage est fait à la longueur d'onde de 660 nm.

2- Résultats de l'analyse des nutriments contenus dans les digestats

Les digestats solides et liquides possèdent aussi des paramètres physico-chimiques appréciables. Le tableau II présente la caractérisation des paramètres physico-chimiques de cinq (05) échantillons de digestats solides et liquides dont quatre (04) liquides et un (01) solide.

Tableau II : Paramètres physico-chimiques de cinq (05) échantillons de digestats

Références	Thé_1	Thé_2	Thé_3	Thé_4	Déchet solide
pH	8,46	8,56	8,46	8,47	7,25
MS %	0,690	0,658	0,668	0,675	46,231
Carbone total (coeff 1,724) %/MS	16,621	15,736	16,319	16,681	26,135
MOT %/MS	28,655	27,128	28,133	28,758	45,057
Azote total %/MS	18,046	16,899	14,987	15,664	4,201
C/N	1	1	1	1	6
% P2O5	2,047	2,004	2,024	2,384	5,740
K2O total %	18,296	15,041	13,491	14,277	0,604
CaO total %	2,523	2,367	2,568	2,761	19,397
MgO total %	0,824	0,852	0,875	0,934	1,295
ZnO total mg/kg	423,5	370,0	470,3	457,6	291,4
Mn total mg/kg	201,3	178,9	242,7	209,7	829,9
Cu total mg/kg	21,5	18,6	26,8	21,3	35,4
Fe total mg/kg	1248,4	1279,2	1536,8	1525,2	5164,9

Source : travaux de recherche au laboratoire d'INRAB, 2024

L'analyse de ces résultats montrent que les substrats organiques solides (Digestat solide) sont très riches en matière organique ; 45,05% (minimum 40%), en éléments fertilisants majeurs-NPK (minimum 5 %) mais avec un taux en éléments fertilisants secondaires majeures variables : minimum 19 % pour l'oxyde de Calcium et minimum 1 % pour l'oxyde de Magnésium. Par ailleurs on note une concentration variable en Oligo éléments : 291,1mg/kg pour l'oxyde Zinc, 829,9mg/Kg pour le manganèse, 35,4mg/Kg pour le Cuivre et 5164,9mg/Kg pour le Fer. Avec un rapport C/N égale à 6 et un rapport Carbone total /MS égale à 26,135, ces substrats organiques possèdent un bon pouvoir amendant (bénéfique pour le sol). De plus, ce substrat organique solide a la particularité d'avoir au moins 5 % d'éléments fertilisants (NPK),

un C/N < 8 et plus de 25 % de matière organique, ce qui permet de les ranger dans la catégorie des amendements ou fumures organiques selon la norme NFU 44-051.

Les substrats organiques liquides (Thé 1, Thé 2, Thé 3, Thé 4) sont riches en matière organique avec une moyenne de 28,17 % (minimum 20 %) et un taux moyen variable en éléments fertilisants majeurs-NPK : 16,39 % pour l'Azote total ; 2,11 % pour l'acide Phosphorique et 15,27 % pour la potasse soluble. En outre, on observe un taux en éléments fertilisants secondaires majeurs variables avec un pourcentage moyen de 2,55 % pour l'oxyde de Calcium et moins de 1 % (0,87) pour l'oxyde de magnésium. Aussi, note-t-on une concentration variable en oligo-éléments : 430,35 mg/kg pour l'oxyde Zinc, 208,15 mg/Kg pour le manganèse, 22,05 mg/Kg pour le Cuivre et 1397,4 mg/Kg pour le Fer. Avec une concentration moyenne élevée en Azote total (16,39 %) ces substrats organiques liquides peuvent être utilisés en entretien pour la croissance rapide des plants et un rapport C/N d'environ 1 et un rapport Carbone total /MS inférieur à 20 (16,33) ces substrats organiques présentent une matière organique mûre et proche de l'humus responsable de la fertilité des sols. Tout ceci leur confère un pouvoir d'engrais organique enrichi à la matière organique mûre.

3 - Discussion

Le pH (7,8) du compost produit à partir des déchets ménagers est légèrement basique et proche de la neutralité (S. Lwanga *et al.*, (2023, p.14). Cette valeur de pH se rapproche de celle de la plupart de compost (A. Ngnikam et C. Tanawa, 2000, p.27). Selon Y.Temgoua *et al.* (2014, p.15), un compost avec un pH légèrement basique est un indicateur de la fertilité améliorant les propriétés biologiques et la disponibilité des cations du sol et en outre, son application aide à corriger l'acidité du sol. Ces résultats cadrent avec ceux de la présente recherche dont le PH du digestat solide est de 7,25. Ces résultats sont similaires à ceux observés chez P. Mantovi *et al.*, (2010, p.2). Ainsi, ces auteurs ont montré que l'azote (N) et le potassium (K) sont concentrés dans la fraction liquide contrairement aux phosphore (P) et au carbone (C) retrouvé majoritairement dans la fraction solide. Quant à M. Bamogo *et al.*, (2017, p.127), les digestats liquides ont des caractéristiques similaires au lisier du porc (Y. Bihan *et al.*, 2013, p.139). Comme le biogaz, le compost d'effluent selon les utilisateurs permet d'améliorer le niveau de fertilité du sol et de la production agricole et par conséquent améliore le revenu agricole. L'utilisation de l'effluent sous forme liquide permet d'apporter celui-ci directement aux plantes. Il peut être appliqué à travers une pulvérisation foliaire, conduit au pied des cultures (Y. S. Chambly, 2022, p.3).

Le digestat liquide et solide a donc un intérêt agronomique, en effet sa composition en éléments majeurs peut remplacer la fumure minérale pratiquée par les agriculteurs. De plus, le digestat permet d'apporter de la matière organique dans les sols souvent pauvres. L'azote joue donc un rôle déterminant à la fois sur le rendement et sur la qualité des productions.

De même, plus le rapport C/N (rapport carbone sur azote) est faible alors plus le digestat fournit d'azote assimilable par les plantes. D'après les travaux de recherche effectués par Garonne Biogaz (2021) sur la base de la composition du bilan matière, la valeur agronomique attendue d'une tonne de digestat solide est de l'ordre : Matière organique : 125 kg, Azote total : 4,1 kg, Phosphore (P₂O₅) : 4,4 kg, Potasse (K₂O) : 5,3 kg, Calcium (CaO) : 7 à 8 kg, pH : 7 à 7,5. Une siccité (MS) moyenne de l'ordre de 20 % / MB, un C/N (rapport carbone sur azote) de 14 à 15. Plus ce rapport est grand plus le digestat fournira de l'humus stable au sol. De même, selon elle sur la base de la composition du bilan matière, la valeur agronomique attendue d'un m³ de digestat liquide est de l'ordre : Matière organique : 37,5 kg, Azote total : 4,1 kg, Phosphore (P₂O₅) : 2,4 kg, Potasse (K₂O) : 5,3 kg, Calcium (CaO) : 2 à 3 kg, pH : 7,5 à 8, Une siccité (MS) moyenne de l'ordre de 6 % / MB, Un C/N (rapport carbone sur azote) de 5 à 6. Donc plus ce rapport est faible plus le digestat fournit d'azote assimilable par les plantes.

Dans la présente recherche, on note les concentrations variables en Oligo éléments au niveau du digestat solide : 291,1mg/kg pour l'oxyde de Zinc, 829,9mg/Kg pour le manganèse, 35,4mg/Kg pour le Cuivre et 5164,9mg/Kg pour le Fer. Avec un rapport C/N égale à 6 et un rapport Carbone total /MS égale à 26,135 pourraient s'expliquer par la faite que ce substrat organique a un bon pourvoir amendant. Ces résultats corroborent ceux de nos travaux de recherche. Aussi, les résultats de M. Tcha-tom (2019, p.105) cadrent ceux de la présente recherche car il a montré que le digestat solide constitue une source d'amendement de litière ou de combustible URSEN- ACED (2015, p.55). Après avoir mis en évidence la méthanisation de la jacinthe d'eau en codigestion avec les bio déchets des ménages a confirmé que le digestat en termes de composition contient la matière organique lentement biodégradables en voie de stabilisation ainsi que la totalité des éléments fertilisants comme azote (N) : 1,23 g / L, le phosphore (P) : 8, 68g / L et le potassium (K) ; 1.66g/L. Alors, ces éléments sont des fertilisants en partie minéralisés lors du processus de méthanisation. Le digestat solide sera considéré comme un amendement, favorisant l'apport de matière organique au sol (Couronne biogaz, 2021, p.6). Ces auteurs ont soutenu que les digestats peuvent être considérés comme un amendement ainsi que des fertilisants et est destiné à un retour au sol. Dans la commune d'Abomey-Calavi, les maraichers pratiquent plusieurs cultures ; Il serait donc intéressant que les digestats s'intègrent dans l'itinéraire de la culture des maraichers. Les mêmes constats ont

été effectués par d'autres auteurs travaillant sur cette problématique (Sama et *al.* 2012, M. Bamogo, 2014 et A. Ouédraogo, 2014). Ainsi, M. Bamogo (2014) a montré que le compost à base d'effluent a une valeur agronomique permettant de satisfaire les besoins de rendements des cultures et a des avantages agronomiques comparatifs à l'engrais minéral sur les cultures. En République de Guinée, Enda (2022, p.3) à travers ses recherches a confirmé que le compost issu du bio digesteur est un très bon fertilisant organique pour la production agricole (céréalière, maraichère et culture de rente). Par conséquent, il a prouvé que la quantité du compost sortie d'un digesteur de 6m³ est de l'ordre de 12 ha de terres agricoles. De même, H. Saveyn et P. Eder (2014) ont aussi montré que 80 à 97% des digestats produits en Europe sont utilisés en agriculture, en Allemagne (94%) et en Suède (97%) des digestats sont aussi utilisés en agriculture. Par ailleurs, Y. S. Chambly (2022, p.5) a montré qu'on tenu des caractéristiques des digestats, les avantages d'un tel produit sont nombreux par rapport aux effluents classiques épandus de type fumier et de lisier. D'un point de vue agronomique, l'apport sur les cultures est plus aisé, le digestat est plus homogène, plus fluide et cela permet un apport de l'effluent au plus proche des besoins des cultures dans de meilleures conditions d'épandage. Il a aussi prouvé que la composition du digestat se rapproche davantage de celle d'un engrais chimique que de celle d'un fumier ou d'un compost. Cependant, il contient tout de même une fraction organique et les éléments contenus dans sa fraction minérale sont plus diversifiés que ceux présents dans un engrais chimique de synthèse. Dans une moindre mesure, pour cet auteur, il peut également être utilisé pour lutter contre les parasites de certaines plantes ou pour produire la nourriture de certains élevages (production de vers pour nourrir des volailles, des porcs, des poissons). En soutenant cette thématique, il a aussi montré que dans l'effluent, il se retrouve principalement dans des substances ammoniacales (à base de NH₄⁺ comme NH₄NOS₃ principaux constituants des engrais chimiques azotés). De la même manière, le phosphate et d'autres éléments indispensables aux plantes comme le potassium et le magnésium vont se retrouver dans des substances minérales et seront donc directement assimilables par les plantes. Compte tenu de l'importance que requièrent les digestats à travers leur usage, dans le Centre Songhaï au Bénin, les digestats (11 tonnes/semaine) sont utilisés pour la fertilisation de 5 ha de cultures maraichères et fruitières et 2 ha d'étangs piscicoles ; ce qui permet d'éviter l'utilisation de 1,4 tonnes d'engrais chimique par an. Elle vise à contribuer au développement durable de l'Afrique par la promotion de la digestion anaérobie en produisant de l'énergie pour les populations et l'industrie et des fertilisants pour l'agriculture en fermant la boucle de la matière organique par la production de digestats (Wabef- cirad, 2017).

Conclusion

La présente recherche est menée pour évaluer les paramètres physico-chimiques des digestats solides et liquides issus des déchets organiques produits dans la commune d'Abomey-Calavi. Cette évaluation permet de confirmer que les digestats constituent une source d'amendement et de fertilisants indispensables. L'usage des digestats dans le domaine agricole permettra de développer l'agriculture biologique et de protéger l'environnement d'une part et contribuera à la réduction des émissions de gaz à effet de serre liés à la présence du méthane et du dioxyde de carbone d'autre part. Il serait intéressant aussi de mener des études additionnelles pour savoir l'effet des digestats sur le sol et le rendement des cultures.

Références bibliographiques

AWA F., REG P. (2005). *L'Agriculture durables à faibles apports externes*, Agridape, Revue-volume 211, Dakar-Sénégal, IED Afrique, 19 p.

AWUDJA K., W. (2019). Valorisation des déchets fermentescibles en agriculture urbaine dans la ville de Porto-Novo au Bénin, Université Senghor, master, 82 p.

Le Bihan Y., Buelna G., Thibault L. (2013). Biomethanisation des résidus de table – Essais pilotes sous différentes conditions d'opération. Vecteur Environnement ; pp38-43.

Bamogo A. (2014). Impact de l'utilisation du compost à base de l'effluent de biodigester sur les valeurs agronomiques du maïs et du cotonnier. Mémoire de fin de cycle d'ingénieur en vulgarisation agricole. UPB / Burkina Faso, 68p.

CHAMBLY S. (2022). Etude préalable à la valorisation des digestats en agriculture, dossier réalisé par : Chambre d'Agriculture HAUTS-de-FRANCE Service Energie-machinisme ; installation de méthanisation agricole par injection, installation Classée pour la Protection de l'Environnement soumise à enregistrement, 99p.

GNONNOUMONDOU H. (2018). Problématique de gestion des déchets solides ménagers dans le 12^e arrondissement de Cotonou au Bénin, mémoire de licence au DGAT / FLASH / UAC, 56p.

HELEN L., C., F. (2021). Prétraitement des déchets agricoles pour l'optimisation de leur valorisation par méthanisation, Université de Lyon, Thèse de Doctorat, 224 p.

REIBEL GERES A. (2018). Valorisation agricole des digestats : Quels impacts sur les cultures, le sol et l'environnement ? Revue de littérature Groupe Energies Renouvelables, Environnement et Solidarités Provence- d'Azur ALPES d'azur, 63 p.

SIVIRI K. (2011). Compostage et qualité de compost en base de déchets biodégradables en Ville de Butembo, mémoire de DEA, UCG, 2011, 88p.

MAHULIKPOTO R., D. (2023). Etude des paramètres microbiologiques du digestat issus de la valorisation des déchets domestiques avec un bio digester dans la commune d'Abomey-Calavi, 33p.

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

1- Contexte, Justification et Objectifs du journal

Le développement des territoires ruraux est une préoccupation prise en compte par de nombreux organismes internationaux que nationaux à travers les projets et programmes de développement.

En Afrique, le défi du développement est indissociable du devenir des espaces ruraux. Les territoires ruraux sont caractérisés par d'importantes activités rurales qui influencent sur la dynamique du monde rural et la restructuration des espaces ruraux.

En effet, de profondes mutations s'observent de plus en plus au sein du monde rural à travers les activités agricoles et extra agricoles. Des innovations s'insèrent dans les habitudes traditionnelles des ruraux. Cela affecte sans doute le système de production des biens et services et les relations entre les villes et campagnes.

Ainsi, dans ce contexte de mutation sociétale, de nouvelles formes d'organisation spatiale s'opèrent. Ces nouvelles formes dénotent en partie par les différents modes de faire-valoir. Aussi, plusieurs composantes environnementales sont-elles impactées et nécessitent donc une attention particulière qui interpelle aussi bien les dirigeants politiques, les organismes non étatiques et les populations locales pour une gestion durables des espaces ruraux.

Par ailleurs, le contexte de la décentralisation, le développement à la base implique toutes les couches sociales afin d'amorcer réellement le développement. Ainsi, la femme rurale, à travers le rôle qu'elle joue dans le système de production de biens et services, mérite une attention particulière sur le plan formation, information et place dans la société en pleine mutation.

Enfin, en analysant le contexte socioculturel et l'évolution de la croissance démographique que connaissent les campagnes, les questions d'assainissement en milieu rural doivent de plus en plus faire l'objet des préoccupations majeures à tous les niveaux de prises de décision afin de garantir à tous un cadre de vie sain et réduire l'extrême pauvreté en milieu rural.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) du Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise Agricole (LaGREA) s'inscrit dans la logique de parcourir de façon profonde tous les aspects liés au monde rural. A ce titre, les axes thématiques prioritaires ci-après seront explorés.

1- Foncier et systèmes agraires, 2-Agroécologie et expertise agricole, 3- Changements climatiques et Développement Rural, 4-Dynamique des espaces frontaliers et développement socio-économique

Axe 1 : Foncier et systèmes agraires

- ✓ Mutations spatiales et dynamique des espaces ruraux ;
- ✓ Gestion du foncier rural et environnementale ;
- ✓ SIG et gestion des territoires ruraux ;
- ✓ Gouvernance et planification des espaces ruraux

Axe 2 : Agroécologie et expertise agricole

- ✓ Activités agricoles et sécurité alimentaire ;
- ✓ Ecotourisme ;
- ✓ Artisanat rural ;
- ✓ Territoires, mobilité et cultures
- ✓ Business et Agroécologie

Axe 3 : Changements climatiques et Développement Rural

- ✓ Agriculture et adaptations paysannes face aux CC
- ✓ Eau et agriculture
- ✓ Climat, aménagements hydroagricoles ;
- ✓ Femmes, activités rurales et CC ;

Axe 4 : Dynamique des espaces frontaliers et développement socio-économique

- ✓ Echanges transfrontaliers dans les espaces ruraux ;
- ✓ Hygiène et assainissement en milieu rural
- ✓ Echanges transfrontaliers et Cohésion Sociale
- ✓ Développement local et CC ;
- ✓

2. Instructions aux auteurs

2.1. Politique éditoriale

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) publie des contributions originales en français ou en anglais dans tous les domaines de la science sociale.

Les contributions publiées par le journal représentent l'opinion des auteurs et non celle du comité de rédaction. Tous les auteurs sont considérés comme responsables de la totalité du contenu de leurs contributions.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) est semestrielle. Il apparaît deux fois par an, tous les six mois (juin et décembre).

2.2. Soumission et forme des manuscrits

Le manuscrit à soumettre au journal doit être original et n'ayant jamais été fait objet de publication au paravent. Le manuscrit doit comporter les adresses postales et électroniques et le numéro de téléphone de l'auteur à qui doivent être adressées les correspondances. Ce manuscrit soumis au journal doit impérativement respecter les exigences du journal.

La période de soumission des manuscrits est de : 28 février au 30 mars 2025.

Retour d'évaluation : 30 Avril 2025.

Date de publication : 30 Juin 2025.

Les manuscrits sont envoyés sur le mail du journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) à l'adresse: journalgrad35@gmail.com OU jgradinfos@gmail.com avec copie à Monsieur Moussa GIBIGAYE <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.2.1. Langue de publication

J_GRAD publie des articles en français ou en anglais. Toutefois, le titre, le résumé et les mots clés doivent être donnés dans deux langues (anglais et français).

2.2.2. Page de titre

La première page doit comporter le titre de l'article, les noms des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète. Elle devra comporter également un titre courant ne dépassant pas une soixantaine de caractères ainsi que l'adresse postale de l'auteur, à qui les correspondances doivent être adressées.

- Le titre de l'article est en corps 14, majuscule et centré avec un espace de 12 pts après le titre (format > paragraphe > espace après : 12 pts).
- Les noms et prénoms des auteurs doivent apparaître en corps 12, majuscule et centré et en italique.
- Les coordonnées des auteurs (appartenance, adresse professionnelle et électronique) sont en corps 10 italique et alignés à gauche.

2.2.3. Résumé

Le résumé comporte de 250 à 300 mots et est présenté en Français et en Anglais. Il ne contient ni référence, ni tableau, ni figure et doit être lisible. Il doit obligatoirement être structuré en cinq parties ayant respectivement pour titres : « Description du sujet », « Objectifs », « Méthode », « Résultats » et

« Conclusions ». Le résumé est accompagné d'au plus 05 mots-clés. Le résumé et les mots-clés sont composés en corps 9, en italique, en minuscule et justifiés.

2.2.4. Introduction

L'introduction doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été réalisée. Elle doit permettre au lecteur de juger de l'étude et d'évaluer les résultats acquis.

2.2.5. Corps du sujet

Le corps du texte est structuré suivant le modèle IMReD. Chacune des parties joue un rôle précis. Elles représentent les étapes de la présentation.

2.2.5.1 Introduction

L'introduction doit indiquer le sujet et se référer à la littérature publiée. Elle doit présenter une question de recherche.

L'objectif de cette partie est de mettre en avant l'intérêt du travail qui est décrit dans l'article et de justifier le choix de la question de recherche et de la démarche scientifique.

2.2.5.2 Matériel et méthodes

Cette partie doit comprendre deux volets : présentation succincte du cadre de recherche et l'approche méthodologique adoptée.

2.2.5.3 Résultats

Les résultats sont présentés sous forme de figures, de tableaux et/ou de descriptions. Il n'y a pas d'interprétation des résultats dans cette partie. Il faut particulièrement veiller à ce qu'il n'y ait pas de redondance inutile entre le texte et les illustrations (tableaux ou figures) ou entre les illustrations elles-mêmes.

2.2.5.4 Discussion

La discussion met en rapport les résultats obtenus à ceux d'autres travaux de recherche. Dans cette partie, on peut rappeler l'originalité et l'intérêt de la recherche. A cet effet, il faut mettre en avant les conséquences pratiques qu'implique cette recherche. Il ne faut pas reprendre des éléments qui auraient leur place dans l'introduction.

2.2.6 Conclusion

Cette partie résume les principaux résultats et précise les questions qui attendent encore des réponses.

Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique.

L'ensemble du texte est en corps 12, minuscule, interligne simple, sans césure dans le texte, avec un alinéa de première ligne de 5 mm et justifié (Format > paragraphe > retrait > 1ère ligne > positif > 0,5 cm). Un espace de 6 pts est défini après chaque paragraphe (format > paragraphe > espace après : 6 pts).

Les marges (haut, bas, gauche et droite) sont de 2,5 cm.

- Les titres (des parties) sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale
- La hiérarchie et le format des titres seront les suivants :

Titre de premier ordre : (1) MAJUSCULE GRAS justifié à gauche

Titre de 2ème ordre : (1-1) Minuscule gras justifié à gauche

Titre de 3ème ordre : (1-1-1) Minuscule gras italique justifié à gauche

Titre de 4ème ordre : (1-1-1-1) Minuscule maigre ou puces.

2.2.7. Rédaction du texte

La rédaction doit être faite dans un style simple et concis, avec des phrases courtes, en évitant les répétitions.

2.2.8. Remerciements

Les remerciements au personnel d'assistance ou à des supports financiers devront être adressés en terme concis.

2.2.9. Références

Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain, en diminuant la taille de police d'un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :

- (Initiale(s) du Prénom ou des Prénoms de l'Auteur, année de publication, pages citées);

Exemples :

1-Selon C. Mathieu (1987, p. 139) aucune amélioration agricole ne peut être réalisée sans le plein accord des communautés locales et sans une base scientifique bien éprouvée ;

2-L'autre importance des activités non agricoles, c'est qu'elles permettent de sortir les paysans du cycle de dépendance dans laquelle enferment les aléas de la pluviométrie (M. Gueye, 2010, p. 21) ;

3-K. F. Yao *et al.*, (2018, p.127), estime que le conflit foncier intervient également dans les cas d'imprécision ou de violation des limites de la parcelle à mettre en valeur. Cette violation des limites de parcelles concédées engendre des empiètements et des installations d'autres migrants parfois à l'issue du donateur.

Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit :

- Nom et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Éditeur, les pages (pp.) des articles pour une revue.

Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Éditeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2nde éd.). Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

2.2.10. Références bibliographiques

Citation

ATTA, K. J. M., & N'GUESSAN, K. F. (2025). IMPACT DE LA PRESSION ANTHROPIQUE SUR LA FORÊT CLASSÉE DE BESSO (ADZOPE, COTE D'IVOIRE). *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, 5 (2), 1-18. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14670540>

SAHABI HAROU, A., & KIARI FOGOU, H. (2025). N OVERVIEW OF FARMER'S WATER USERS ASSOCIATION INVOLVEMENT AND EFFICIENCY IN DJIRATAWA HYDRO- AGRICULTURAL PLANNING, NIGER. *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, SPE(1), 95-104. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14718721>

Drs. ATCHIBA, S. J., Dr OLOUKOI, J., Dr.MAZO, I., Prof. TOKO IMOROU, I., & (2025). CARTOGRAPHIE PREDICTIVE DE L'OCCUPATION DES TERRES DANS LA COMMUNE DE KANDI. *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, SPE (1), 123-138. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14718878>

ABDOULAYE AMIDOU Moucktarou, KPETERE Jean, SABI YO BONI Azizou, ABOUBAKAR Sahabou, 2023, Commercialisation du bois-énergie et amélioration des conditions de vie a karimama au nord Bénin. *Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement* N° 002, vol 4, décembre 2023, pp. 05-20. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11561806>

Galtier F, David-Benz H, Subervie J, Egg J. 2014. Agricultural market information systems in developing countries: New models, new impacts. *Cahiers Agricultures* 23 (4-5) : 232-244. <https://doi.org/10.1684/agr.2014.0715>.

Article dans revue sans DOI

GIBIGAYE Moussa, HOUINSOU Auguste, SABI YO BONI Azizou, HOUNSOUNOU Julio, ISSIFOU Abdoulaye et DOSSOU GUEDEGBE Odile, 2017, Lotissement et mutations de l'espace dans la commune de Kouandé. *Revue Scientifiques Les Cahiers du CBRST*, **12**, 237-253

Ouvrages, rapport

IGUE Ogunsola John, 2019, *les activités du secteur informel au Bénin : des rentes d'opportunité à la compétitivité nationale*, Paris, France, Karthala, 252 p.

Articles en ligne

BOUQUET Christian et KASSI-DJODJO Irène, 2014, « Déguerpir » pour reconquérir l'espace public à Abidjan. In : *L'Espace Politique*, mis en ligne 17 mars 2014, consultée le 04 août 2017. URL : <http://espacepolitique.revues.org/2963>

Chapitre d'ouvrage

OFOUEME-BERTON Yolande, 1993, Identification des comportements alimentaires des ménages congolais de Brazzaville : stratégies autour des plats, in Muchnik, José. (coord.). *Alimentation, techniques et innovations dans les régions tropicales*, 1993, Paris, L'harmattan, 167-174.

Thèse ou mémoire :

FANGNON Bernard, 2012, *Qualité des sols, systèmes de production agricole et impacts environnementaux et socioéconomiques dans le Département du Couffo au sud-ouest du Bénin*. Thèse de Doctorat en Géographie, EDP/FLASH/UAC, 308 p.

2.3. Frais d'inscription

Les frais de soumission sont fixés à 50.000 FCFA (cinquante mille Francs CFA) et payés dès l'envoi du manuscrit.

Conformément à la recommandation du comité scientifique du Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*), les soumissionnaires sont priés de bien vouloir s'acquitter de leur frais de publication dès la première soumission sur la plateforme de gestion des publications du Journal. Les articles ne seront envoyés aux évaluateurs qu'après paiement par les auteurs des frais d'instruction et de publication qui s'élèvent à cinquante mille francs (50.000 F CFA) par envoi, **RIA, MONEY GRAM, WU** ou par **mobile money (Préciser les noms et prénoms) à Monsieur GIBIGAYE Moussa, ou Mobile Money à SABI YO BONI Azizou** au numéro +229 97 53 40 77 (WhatsApp). Le reçu doit être scanné et envoyé à l'adresse suivante <journalgrad35@gmail.com> avec copie à Monsieur **Moussa GIBIGAYE** <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.4. Contacts

Pour tous autres renseignements, contacter l'une des personnes ci-après,

- Monsieur Moussa GIBIGAYE +229 95 32 19 53
- Monsieur FANGNON Bernard +229 97 09 93 59
- Monsieur SABI YO BONI Azizou +229 97 53 40 77